

Jana ZEAMĂ

insp. sup., Agenția Națională de Asigurare a
Calității în Educație și Cercetare

Formarea profesională a cadrului didactic din educația timpurie din perspectiva aplicării Standardelor școlii prietenoase copilului

Rezumat: *Articolul reflectă importanța studierii aspectelor educaționale enumerate în Standardele de calitate din perspectiva școlii prietenoase copilului, impactul valoros al acestora în practica educațională cotidiană prin transferarea ansamblului de concepte riguros conștientizate într-un sistem de acțiuni, care asigură prin fiecare segment starea de bine a copilului, atmosfera favorabilă învățării, siguranța aflării în spațiile educaționale și accesul permanent și plenar la serviciile educaționale de calitate.*

Cuvinte-cheie: *cadru didactic, educație timpurie, copil, formare continuă, standarde de calitate.*

Abstract: *The article examines the importance of studying the educational aspects reflected in the Quality Standards for a Child-Friendly School, their valuable impact on everyday educational activities, children's wellness, the creation of an environment that is favorable for learning, the safety of educational spaces, and the continuous and total access to quality educational services.*

Keywords: *educator, early education, child, continuing professional training, quality standards.*

Calificarea pedagogică la nivel superior, bazată pe standardele de calitate și pe competențele pe care acestea le presupun, precum și creșterea motivației profesionale a membrilor comunității didactice sunt fundamentale pentru asigurarea unei educații eficiente. Actualele exigențe exercitate asupra cadrelor didactice, determinate de schimbările rapide ale societății, constituie surse ale dezbaterilor pe marginea politicilor educaționale atât în statul nostru, cât și în țările europene. Eficientizarea procesului de formare a cadrelor didactice este parte integrantă a hotărârii Consiliului Europei de a considera pedagogii ca actori-cheie ai strategiilor de stimulare a dezvoltării sociale și economice a oricărei țări.

În această ordine de idei, formarea cadrelor didactice din perspectiva asigurării holistice a dreptului fiecărui copil la educație de calitate reprezintă un deziderat al sistemului educațional național. O formare profesională adecvată contribuie la conturarea unui profil de competență al cadrului

didactic (inclusiv al educatorului din grădiniță) pregătit să-i ofere copilului sprijin pe toate dimensiunile educaționale. Statutul profesional înalt al pedagogului îl prezintă:

- calificat pentru un nivel superior de educație;
- receptiv la aspectele detaliate și subtilitățile mereu în actualizare ale cadrului normativ;
- cu o gamă recunoscută de competențe profesionale;
- capabil să exercite un grad semnificativ de autonomie și judecată profesională;
- pregătit să-și asume responsabilitatea pentru propria dezvoltare profesională continuă;
- promotor al politicii și practicii educaționale.

Din punct de vedere psihopedagogic, educatorul din instituția de educație timpurie (IET) manifestă, în orice segment al demersului educațional, cunoașterea particularităților individuale și de vârstă ale copiilor și capacitatea de a le lua în considerare la proiectarea/realizarea activităților educative. Un pedagog eficient comunică

lejer, influențând și motivând copiii pentru activitatea de învățare, realizează unitatea didactică etapizat și logic, într-o manieră optimă, accesibilă fiecărui copil. El estimează șansele de reușită ale copiilor, pregătindu-i chiar de la vârsta fragedă pentru autoinstruire și autoeducare.

Aspectul psihosocial și managerial al competenței profesionale a educatorului îi solicită capacitatea de a organiza copiii în raport cu sarcinile instruirii, de a stabili responsabilități în grup, relații de cooperare, un climat adecvat, de a soluționa conflictele, de a orienta, îndruma și motiva, de a lua decizii în funcție de situație.

Inștiuțiile abilitate în domeniul dezvoltării profesionale a cadrelor didactice și de conducere din învățământul preșcolar oferă servicii de formare continuă pe un spectru larg de programe, care se racordează la viziunile mereu actualizate asupra educației. Intervievate în privința domeniilor de formare continuă pe care le asimilează în stagiile de perfecționare profesională, educatorii remarcă tematicile interesante prezentate de formatori, subiectele actuale de analiză și interpretare a documentelor de politici în domeniul educației timpurii, cadrul psihologic agreabil al stagiilor. Însă, așa cum o demonstrează relatările educatorilor în interviurile realizate în cadrul evaluărilor externe ale IET, aceste cursuri/subiecte, în ansamblul lor, nu se axează pe principalul document ce stipulează dreptul la educația de calitate – *Standardele de calitate din perspectiva școlii prietenoase copilului* [2], pe care se fundamentează *Metodologia de evaluare a instituțiilor de învățământ general* [1].

Realizând cursul *Evaluarea calității în învățământul general* pentru angajații din IET, în calitate de formator al Centrului Educațional PRO DIDACTICA, am remarcat că educatorii și managerii din grădinițe se confruntă cu o serie de întrebări de natură să scoată în evidență un șir de confuzii în legătură cu procesul de autoevaluare a instituției. Vom lista câteva întrebări, apărute mai

frecvent în comunicarea cu stagiarii:

- Cât de relevant este a adapta curriculumul la condițiile locale?
- Cum să obții ca părinții și comunitatea să se implice permanent și în cunoștință de cauză în procesul de luare a deciziilor cu privire la educație?
- Pe ce fel de principii trebuie să se bazeze și din ce postulate trebuie să se alcătuiască politica instituțională de formare a cadrelor didactice, incluzând cunoașterea și înțelegerea realităților educaționale și a tendințelor de dezvoltare în domeniul educației timpurii?
- Cum să optimizezi elaborarea planului individual de dezvoltare profesională, definirea obiectivelor pentru dezvoltare profesională și personală, identificarea și aplicarea strategiilor de atingere a acestor obiective, fără a preface procedura în una eminamente formală?
- Ce strategii de valorificare a parteneriatelor poți aplica sistemic și eficient, pe aspecte ce țin de interesul copilului?
- Cum să îmbini armonios și să sincronizezi, în comportamentul didactic, însușirile de personalitate, competențele dobândite prin formare inițială și continuă, experiența, atitudinea față de propria activitate și față de preșcolari, creativitatea, spontaneitatea, capacitatea de a te transpune în lumea fantastică a celor mici, dăruirea și pasiunea în muncă, calitățile de lider și de consilier etc.?

Politica internă a instituției, care se referă la formarea profesională continuă, se elaborează, ca și alte politici, în baza evaluării holistice a mediului intern și extern, în conformitate cu interesul și cu necesitățile angajaților. În sensul formării pentru asigurarea pe fiecare segment de activitate a drepturilor copilului, managerul instituției completează un tablou sinoptic al percepției standardelor de calitate în organizarea procesului educațional. Exemplificăm realizarea acestui tablou în baza dimensiunii *Incluziune educațională*:

Standard	Nuclee conceptuale	Accente de învățare/formare
3.1. Instituția educațională cuprinde toți copiii, indiferent de naționalitate, gen, origine și stare socială, apartenență religioasă, stare a sănătății și creează condiții optime pentru realizarea și dezvoltarea potențialului propriu în procesul educațional.	<ul style="list-style-type: none"> • cuprindere totală; • creare de condiții; • dezvoltare; • potențialul fiecărui copil. 	<ul style="list-style-type: none"> • strategii de formare continuă a cadrelor în domeniul educației incluzive; • principii de cuprindere echitabilă a tuturor copiilor în activitățile de învățare; • procedee ludice de cuprindere a tuturor copiilor în procesul de învățare; • diversificarea și aprofundarea serviciilor de sprijin; • mecanisme și proceduri de sprijin.
3.2. Politicile și practicile din instituția de învățământ sunt incluzive, nediscriminatorii și respectă diferențele individuale.	<ul style="list-style-type: none"> • politici incluzive; • practici incluzive; • nondiscriminare; • respectarea diferențelor. 	<ul style="list-style-type: none"> • strategii de garantare a demnității și de favorizare a autonomiei copiilor în dificultate; • aspecte practice care facilitează participarea activă a copiilor în viața comunității; • promovarea prin activități ludice de cunoaștere a diversității și a comportamentului nediscriminatoriu; • activități de învățare a noțiunii <i>dreptul meu</i> și de înțelegere a noțiunii <i>dreptul tău, dreptul lui (ei)</i>.

<p>3.3. Toți copiii beneficiază de un mediu accesibil și favorabil.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • mediu accesibil. 	<ul style="list-style-type: none"> • principii ale asigurării mediului fizic și psihologic pentru incluziune; • copii cu CES vs copii în dificultate; • activități prin care copiii înșiși creează și mențin mediul favorabil învățării; • tehnici de învățare reciprocă a menținerii climatului favorabil comunicării/învățării.
---	--	---

Managerul schițează o totalitate de aspecte tematic relevante pentru starea de lucruri în colectivul pedagogic pe care îl conduce. Subiectele de studiu se conturează din chestionare/sondaje, din asistări la activitățile educative, din dezbateri pe marginea activităților deschise (publice). Experiența cadrelor didactice, universul de cunoaștere și potențialul acestora conturează o rețea tematică, în a cărei elucidare ele se implică periodic, în calitate de facilitator/formator. Astfel, învățarea neîntreruptă devine eficientă prin maniera reciprocă de implicare în dezvoltarea și aprofundarea abilităților profesionale ale corpului didactic.

Fiecare angajat implicat în procesul comun de formare continuă în cadrul instituției se supune autoevaluării și încadrează în arealul evaluat ultimul an de activitate. El fixează punctele forte și punctele slabe, determină factorii care au contribuit la conturarea succesului, analizează împrejurările care au dus la diminuarea prestației sau la eșec. Își raportează activitatea la toate structurile de funcționare ale educației/instruirii concentrate la nivelul: sistemului de educație; procesului educațional; corpului didactic; grupului de copii [3].

Suprapunerea activității cadrului didactic cu esența activității structurilor sus-menționate se realizează în baza mai multor criterii comune, universale: eficacitatea, eficiența, optimizarea, competența, competitivitatea, echitatea. Cadrul didactic își raportează permanent principiile, valorile și indicatorii de calitate la activitatea instituției de învățământ și, invers, conferă cadrului instituțional particularități care îl definesc [4]. Pedagogul estimează permanent impactul procesului de învățământ asupra modului de însușire a comportamentelor necesare vieții și fixează arii de îmbunătățire.

Aspectele vagi se propun discuției în comisii, în eventualitatea elucidării lor în activități de formare pe interiorul instituției. Cadrul de conducere propune anturajului său academic și își propune măsuri de îmbunătățire a domeniilor de management educațional, de valorificare a resurselor instituționale, de organizare a demersului didactic și de evaluare a rezultatelor acestuia. În tot ce îl frământă pe pedagog se va intui

o abordare neîntreruptă a teoriilor educaționale și a politicilor domeniului învățământului, pentru a putea oferi, la orice moment oportun, alternative educaționale mai favorabile copilului și celorlalți actanți educaționali. Construind democratic, din concepte studiate și analizate în colectivul pedagogic, un consens al intereselor tuturor beneficiarilor procesului educațional, educatorul deprinde să respecte sistemic, prin orice activitate cu copiii, dreptul fiecăruia la educație de calitate.

În concluzie: Proiectată, organizată și monitorizată asiduu, studierea aspectelor educaționale reflectate în standardele de calitate capătă un impact valoros în practica educațională cotidiană, pentru că transferă ansamblul de concepte riguros conștientizate în sistem de acțiuni, care asigură prin fiecare segment starea de bine a copilului, atmosfera favorabilă învățării, mediul prielnic comunicării, siguranța aflării în spațiile educaționale și accesul permanent și plener la serviciile educaționale de calitate. În postura în care prinde armonios toate aceste aspecte, cadrul didactic își îndeplinește rolurile principale de: furnizor de informație, model de comportament, creator de situații de învățare, consilier și orientator, evaluator și terapeut, organizator și conducător al destinelor în formare.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Metodologia de evaluare a instituțiilor de învățământ general, aprobată prin Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 581 din 23.06.2020.
2. Standardele de calitate pentru instituțiile de învățământ primar și secundar general din perspectiva școlii prietenoase copilului, aprobate prin ordinul Ministerului Educației nr. 970 din 11.10.2013.
3. Standardele de competență a cadrelor didactice din învățământul general, aprobate la ședința Consiliului Național pentru Curriculum, proces-verbal nr. 18 din 03 iulie 2018, prin Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 1124 din 20 iulie 2018.
4. Iosifescu Ș. Calitatea educației – concept, principii, metodologii. București: Educația 2000+, 2007.